

картаграфавання знаходок асобных відаў узбраення на тэрыторыі Беларусі. Прычыны гэтай з'явы яшчэ патрабуюць тлумачэння, якое, верагодна, можа быць знойдзена ў выніку аналізу знаходак з усяго палескага рэгіёна і сумежных тэрыторый, што пакуль застаецца справай будучыні.

Почынок Е. (Київ)

ТОПОНІМІЧНІ НАЗВИ, ЯК ДЖЕРЕЛО В ДОСЛІДЖЕННІ ГУТНИЦТВА XVI-XVIII ст. НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ ЖИТОМИРЩИНИ

Перші згадки про скляне виробництво («гути») на Україні зустрічаються в документах XV-XVI ст., тобто через декілька століть після припинення давньоруського скляного виробництва. Досі не вивчені шляхи та час його відновлення. Найбільш вірогідні напрямки відродження скляного виробництва з західних (з Польщі) та північних (з Білорусі) земель. На цих територіях склоробне ремесло могло зберегтись ще з давньоруських часів, або поширитись пізніше з Західної Європи.

Перші археологічні знахідки гутного скла в цілому по Україні відносяться до XV-XVI ст. У XVI-XVIII ст. географія гутництва пов'язується з лісами, як джерелом палива, тому, зазвичай, лісові райони навколо крупних міст – це традиційні осередки гутництва. Такою є і територія сучасної Житомирщини. Крім того, ці землі були територіально неподільні від часів Люблінської унії 1569 р., коли вони відійшли до Польщі, де на той час вже було досить розповсюджене гутне виробництво аж до третього розподілу Речі Посполитої в 1795, коли ці території переходять у володіння Російської імперії, у якій вже на той час існували склозаводи. Перші склозаводи з'являються вже у II половині XVIII ст., особливо на території Росії, яка до цього часу була одним з основних споживачів українського гутного скла. Це стає переломним етапом у розвитку склярства. Відбувається поступова концентрація скловиробництва та занепад гутного склоробства, як соціально-економічного

явища. У ХІХ ст. починається процес формування скляної промисловості капіталістичного типу. На території Житомирщини теж з'являються склозаводи, наприклад такі як Биківський склозавод (1852), Романівський склозавод (1903) на території Романівського району та інші.

Українське гутництво – яскраве явище української культури. І хоча історія скла достатньо вивчена, але важливі питання виробництва і вжитку скляних виробів пізньосередньовічного часу залишаються відкритими. Саме тому дослідження розвитку гутного ремесла на території Полісся, зокрема Житомирщини є цікавим та актуальним. Під час аналізу топонімічних назв території сучасної Житомирської області можна виділити групу назв, що свідчать про гутне виробництво на цих територіях. На мапі області їх скупчення локалізуються в лісових районах поблизу водойм.

Зокрема, це назви населених пунктів, що включають до свого складу слова «гута», «буда» (буди – місця перепалення деревини для добування поташу, необхідного для виробництва скломаси) та похідні від них. Так, наприклад, в Баранівському районі - це Любарська Гута, Стара Гута, Будисько, Любарська Гута; в Ємільчинському районі - Стара Гута, Гута-Бобрицька; в Лугинському районі – Буда; в Народицькому районі - Буда, Гута-Ксаверівська, Гуто-Мар'ятин; в Коростенському - Лісобуда; в Малинському - Нова Гута, Стара Гута, Гута-Логанівська; в Новоград-Волинському - Броницька Гута, Курчицька Гута; в Володарсько-Волинському - Полівська Гута, Гута-Добринь; в Радомишльському - Гута-Потіївка, Гута-Забілоцька; в Червоноармійському - Пулино Гута, Гута-Юстинівка; в Черняхівському - Стара Гута; в Романівському - Старочуднівська Гута. Це далеко не повний перелік топонімічних назв, що свідчать про локалізацію гутних осередків на території Житомирщини, та про те, що гутне виробництво існувало на цих землях в пізньосередньовічні часи.

Аналіз, ретельне дослідження та співставлення з письмовими джерелами, зокрема архівними документами та з археологічними матеріалами топонімічних даних дозволяє дослідити розвиток гутного ремесла на цій території, що є вагомою складовою в соціальних та економічних реконструкціях періоду ХVІ-ХVІІІ ст.

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І. (Київ)**
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А. (Брэст)**
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г. (Киев)**
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р. (Рига)**
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І. (Київ)**
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L. (Pracha)**
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)**
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускаене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI-XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП “Видавництво “Стародавній Світ”
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

